

УДК 339.1+339.56

DOI 10.5281/zenodo.14916606

Научная статья

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛОПКОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

INTERNATIONAL COTTON TRADE IN MODERN CONDITIONS

КУЗЬМЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского».

KUZMENKO SVETLANA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

FSBEI HE “Donetsk National University of Economics and Trade named after

Mikhail Tugan-Baranovsky”.

В статье изучена специфика международной торговли хлопком в современных условиях геополитической нестабильности, многополярности, неоднородности и асимметрии экономического развития. Проведен анализ факторов воздействия конъюнктуры на мировой рынок хлопка, структурный и динамический анализ статистических данных о внешнеторговых потоках, синтез полученных результатов. Усовершенствован научно-методический подход к определению векторов международной торговли хлопком, который, в отличие от существующих, содержит направления: влияние мировых тенденций рынка хлопка, учёт потребительских предпочтений, инновации, цифровая трансформация, социальная ответственность бизнеса.

The article examines the specifics of international cotton trade in modern conditions of geopolitical instability, multipolarity, heterogeneity and asymmetry of economic development. The analysis of the factors influencing the global cotton market, the structural and dynamic analysis of statistical data on foreign trade flows, and the synthesis of the results obtained are carried out. The scientific and methodological approach to determining the vectors of international cotton trade has been improved, which, unlike the existing ones, contains the following areas: the influence of global cotton market trends, consideration of consumer preferences, innovation, digital transformation, and business social responsibility.

Ключевые слова: *мировой рынок, международная торговля, рынок хлопка, хозяйствующие субъекты, товарооборот, импорт, экспорт.*

Key words: *world market, international trade, cotton market, economic entities, trade turnover, import, export.*

В современных условиях оценка внешнеторговой деятельности предприятий на рынке хлопка приобретает особую значимость. Актуальность темы исследования определяется совокупностью факторов: высокой долей продукции предприятий по производству хлопка в международной торговле, активной вовлеченностью Российской Федерации в международные торгово-экономические отношения [3, с. 217].

В текстильной промышленности наблюдается рост, благодаря чему спрос на хлопок увеличивается. Рынок хлопка требует меньших инвестиций, поскольку для производства не требуются сложные машины и оборудование. Это более трудоёмкая отрасль, чем инвестиционноёмкая, что в результате способствует расширению исследуемого рынка. Особенно целесообразной тема исследования является в современных условиях глобальной геополитической нестабильности, что актуализирует вопросы геомаркетинга и импортозамещения, как основных инструментов протекционизма и повышения эффективности хозяйствующих субъектов исследуемой отрасли [4, с. 75-79; 8, с. 155].

Теоретические аспекты сущности мирового рынка рассмотрены в научных работах Волчкова Н., Даутова Э.Ю., Дюмулен И.И., Зурнаджян А.А., Ивина Е.С., Израев Д.Л., Кейнс Д., Лозовский Л.Ш., Манчук Е.П., Менгер К., Райзберг Б.А., Рикардо Д., Руднева А.О., Санжаревский И.И., Сидорович А.В., Стародубцева Е.Б., Суэтин А.А., Сычева В.М., Шимко П.Д. и др. Тематика исследования внешнеторговой деятельности хозяйствующих субъектов на мировом рынке хлопка представлена в научных работах Мячиной К.Д. [7, с. 499-501], Тимашовой В.В., Ивановой Н.И. [9, с. 154-157], Шацкой Э.Ш., Караевой Н.С. [13, с. 699], Бабенковой А.М. [2, с. 11], Контрольской А.А. [6, с. 176-177], Джураева Х.А. [5, с. 27-31] и др. Публикации и исследования о мировом рынке хлопка немногочисленны. Комплексная диагностика специфики международной торговли хлопком в экономической литературе отсутствует, что подтверждает необходимость дальнейших исследований.

Целью работы является исследование международной торговли хлопком в современных условиях. Методология исследования включает в себя комплексный анализ факторов воздействия конъюнктуры на состояние внешнеторговой деятельности хозяйствующих субъектов, структурный и динамический анализ статистических данных о внешнеторговых потоках, а также синтез полученных результатов. Теоретическую основу исследования составляют выводы отечественных и зарубежных исследователей в сфере оценки воздействия изменений в торговой политике на экономику стран и отдельные предприятия, а также определение специфики их внешнеторговой деятельности на рынке хлопка. Основа логики исследования включает сочетание теоретического и эмпирического анализа воздействия совокупности конъюнктурных факторов на внешнюю торговлю, как особенностей внешнеторговой деятельности предприятий на рынке хлопка в условиях глобальной геополитической нестабильности.

Хлопок – это натуральное растительное волокно, обладающее наибольшей популярностью среди волокон такого происхождения ввиду низкой стоимости производства и широкого применения в повседневной жизни населения. Рост спроса на хлопок также объясняется всемирным трендом на экологическую безопасность, вследствие того, что и сырой, и переработанный хлопок является биологически разлагаемым. Однако процесс производства хлопка считается достаточно трудоёмким, потому что сырой хлопок должен пройти множество стадий переработки, чтобы предстать перед потребителем в виде предметов одежды или бытовых изделий. Помимо этого, для выращивания хлопка необходимы определенные климатические условия, качественные удобрения и надежная защита от вредителей, что значительно ограничивает количество стран-производителей хлопка. Пандемия COVID-19, природные катаклизмы и высокие темпы роста цен – все эти события и их влияние на экспорт, импорт хлопка предлагается рассмотреть более подробно в будущих периодах исследования. Основные конъюнктурные тенденции развития мирового рынка хлопка в современных условиях [1; 2, с. 11; 5, с. 27-31; 6, с. 176-177; 7, с. 499-501; 9, с. 154-157; 10; 13, с. 699] представлены в табл. 1. Конъюнктурные тенденции развития мирового рынка хлопка в современных условиях определяют специфические аспекты внешнеторговой деятельности основных хозяйствующих субъектов исследуемой отрасли, а также параметры диагностики в средне- и долгосрочной перспективе.

В условиях конъюнктурных изменений диагностика внешнеторговой деятельности предприятий на рынке хлопка предусматривает оценку динамики основных экономических показателей субъектов хозяйствования исследуемой отрасли, в т. ч. индикаторов объёма (экспорт, импорт, мировой товарооборот), результативности (сальдо торгового баланса) и эффективности международной торговли хлопком (эффективность внешнеторговой деятельности предприятий).

Динамика основных показателей международной торговли хлопком в 2014-2023 гг. в соответствии с номенклатурной позицией ГС ВТамО 52 «Хлопок» [11; 12] представлена в табл. 2, на рис. 1.

Таблица 1. Конъюнктурные тенденции развития мирового рынка хлопка в современных условиях

№ п/п	Конъюнктурные тенденции
1.	Растущее применение и использование хлопка в различных отраслях промышленности, включая производство одежды, товаров для дома и производство промышленной продукции, что способствуют росту рынка (медицинская марля, ватные тампоны и кружочки, а также традиционные подгузники изготавливаются из хлопка; хлопковое масло получают из растений хлопка и можно использовать для приготовления пищи, изготовления мыла или косметики)
2.	Поддержка мировых текстильных фабрик и рынков производства одежды посредством особенности роста хлопка во всех тропических и субтропических регионах мира
3.	Увеличение мирового производства и потребления хлопка в течение долгосрочного периода посредством более высокой урожайности сельскохозяйственных культур в Бразилии, Австралии и Пакистане
4.	Благодаря увеличению количества заявок рост спроса на хлопок во многих странах мира в силу высококонкурентных цен на хлопковое волокно на мировом рынке в сочетании с растущим экспортным спросом на хлопчатобумажную пряжу и текстильную продукцию
5.	Стабильный рост конкурентоспособной доли хлопка в конечном потреблении текстильных изделий, производимых в США, что ведёт к увеличению экспорта
6.	Доминанта стран Азии в мировом производстве хлопка: Китай, Индия и др. (Китай лидирует на мировом рынке производства и экспорта, однако большая часть производимого хлопка потребляется внутри страны)
7.	Преобладание доминирования текстильного сектора, поскольку он потребляет большую часть производимого хлопка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ведёт к стимулированию спроса на увеличение производства хлопка
8.	Доступность хозяйствующим субъектам исследуемого рынка первых новых сортов органического хлопка, выведенного в рамках децентрализованной программы органической совместной селекции BL Switzerland и их партнеров
9.	Реализация миссии по обеспечению положительного эффекта органического хлопка от поля до моды, для людей и мира в контексте всемирного тренда на экологическую безопасность

Составлено по данным [1; 2, с. 11; 5, с. 27-31; 6, с. 176-177; 7, с. 499-501; 9, с. 154-157; 10; 13, с. 699].

Таблица 2. Динамика основных показателей международной торговли хлопком в 2014-2023 гг., млрд долл. [11; 12]

Показатели / Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Мировой экспорт хлопка	61,07	53,59	50,77	55,78	59,48	54,88	46,21	58,11	61,18	41,11	-32,68
Мировой импорт хлопка	49,33	49,11	36,47	42,21	44,03	40,65	33,92	40,42	47,58	24,17	-51
Мировой товарооборот	110,4	102,7	87,24	97,99	103,51	95,53	80,13	98,53	108,76	65,28	-40,87
Сальдо торгового баланса	11,74	4,48	14,3	13,57	15,45	14,23	12,29	17,69	13,6	16,94	+5,2 млрд долл.

Наблюдается значительное уменьшение объёмов мирового экспорта хлопка в 2023 г. на 32,68 % по сравнению с 2014 г. (до 41,11 млрд долл.), а также значительное уменьшение объёмов мирового товарооборота на 40,87 % до 65,28 млрд долл., что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. 2023 г. характеризуется значительным снижением объёмов мирового импорта хлопка на 51 % по сравнению с 2014 г. до 24,17 млрд долл.

Рис. 1. Динамика основных показателей международной торговли хлопком в 2014-2023 гг., млрд долл. [7; 8]

Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля хлопком на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Динамику исследуемого результирующего показателя следует охарактеризовать как положительную (+5,2 млрд долл.).

Динамика объёмов экспорта хлопка стран мира в 2014-2023 гг. [12] представлена в табл. 3. Основными странами-экспортёрами хлопка являются Китай, США, Индия, Бразилия, Австралия, Турция, Италия, Германия, Испания, Египет, Бенин, Греция, Мексика, Нидерланды, Франция, Малайзия, Гонконг, Япония, Буркина-Фасо, Великобритания и др. Наблюдается отрицательная динамика исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением США, Бразилии, Австралии, Турции, Египта, Бенина, Греции, Мексики и Малайзии. Когда страны экспортируют значительное количество хлопка, это означает приток средств, который стимулирует потребительские расходы и способствует экономическому росту.

Таблица 3. Динамика объёмов экспорта хлопка стран мира в 2014-2023 гг., млрд долл. [12]

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Китай	16,3	15,8	14,97	15,13	15,45	14,14	11	13,68	13,26	10,64	-34,72
США	6,52	5,87	5,69	7,64	8,38	7,91	7,01	7,16	10,74	7,3	+11,96
Индия	8,88	7,47	6,26	6,92	8,09	6	5,81	10,03	6,94	6,49	-26,91
Бразилия	1,51	1,45	1,39	1,5	1,83	1,79	3,32	3,59	3,89	3,21	+112,58
Австралия	1,82	0,82	1,22	1,63	1,84	1,11	0,32	1,45	3,03	2,89	+58,79
Турция	1,93	1,77	1,79	1,74	1,91	1,73	1,46	н/д	2,26	2,1	+8,81
Италия	1,86	1,46	1,42	1,43	1,42	1,27	0,96	1,25	1,32	1,17	-37,1
Германия	1,26	0,99	0,95	0,97	0,95	0,82	0,7	0,74	0,78	0,73	-42,06
Испания	0,85	0,65	0,73	0,69	0,64	0,66	0,5	0,73	0,59	0,55	-35,29
Египет	0,47	0,48	0,47	0,47	0,48	0,48	0,4	0,52	0,61	0,52	+10,64
Бенин	0,31	0,27	0,19	0,37	0,46	0,47	0,47	0,64	0,59	0,52	+67,74
Греция	0,48	0,38	0,4	0,45	0,46	0,64	0,49	0,85	0,7	0,48	без изм.
Мексика	0,27	0,26	0,23	0,25	0,35	0,48	0,38	0,43	0,52	0,41	+51,84
Нидерланды	0,42	0,31	0,28	0,3	0,32	0,3	0,27	0,32	0,34	0,35	-16,67
Франция	0,42	0,35	0,31	0,3	0,31	0,27	0,24	0,31	0,31	0,3	-28,57
Малайзия	0,23	0,21	0,24	0,26	0,36	0,33	0,25	0,27	0,29	0,29	+26,09
Гонконг	2,74	2,35	1,87	1,61	1,45	1,11	0,69	0,68	0,35	0,27	-90,15
Япония	0,59	0,56	0,51	0,49	0,45	0,43	0,32	0,33	0,31	0,27	-54,24
Буркина-Фасо	0,47	0,3	0,43	0,37	0,32	0,36	0,27	0,46	0,47	0,25	-46,81
Великобритания	0,3	0,23	0,18	0,18	0,2	0,2	0,19	0,21	н/д	0,2	-33,33

Динамика объёмов импорта хлопка странами мира в 2014-2023 гг. [11] представлена в табл. 4. Основными странами-импортёрами хлопка являются Китай, Турция, Италия, Мексика, США, Индия, Германия, Египет, Португалия, Шри Ланка, Франция, Япония, Малайзия, Испания, Гватемала, Гонконг, Великобритания, Польша, Румыния, Нидерланды и др. Наблюдается уменьшение объёмов исследуемого показателя в большинстве рассматриваемых стран за исключением Индии, Египта, Малайзии, Гватемалы. Рост объёмов импорта хлопка подтверждает отток средств из перечисленных стран, что не является благоприятной тенденцией и может исказить торговый баланс, обесценить валюту.

Таблица 4. Динамика объёмов импорта хлопка странами мира в 2014-2023 гг., млрд долл. [11]

Страны / годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Изм. 2023 / 2014, %
Китай	12,76	10,25	7,74	8,62	9,89	9,23	8,28	10,59	9,3	8,96	-29,78
Турция	3,16	2,31	н/д	3,02	2,63	2,63	2,54	н/д	4,84	2,75	-12,98
Италия	1,59	1,28	1,24	1,27	1,17	1,04	0,85	1,14	1,41	1,06	-33,33
Мексика	1,15	1,04	0,96	1,02	1,04	0,86	0,51	0,96	1,14	0,82	-28,7
США	1,13	1,1	0,97	0,94	0,96	0,86	0,91	0,99	1,03	0,82	-27,43
Индия	0,75	0,6	1,07	1,16	0,84	1,55	0,49	0,71	1,75	0,81	+8
Германия	1,25	1,01	0,97	1,05	1,03	0,86	0,76	0,81	0,94	0,74	-40,8
Египет	0,68	0,69	0,63	0,73	0,91	0,86	0,54	0,56	0,63	0,69	+1,47
Португалия	0,66	0,57	0,58	0,66	0,73	0,59	0,53	0,79	0,77	0,56	-15,15
Шри Ланка	0,58	0,57	0,68	0,65	н/д	0,66	0,51	0,69	0,69	0,53	-8,62
Франция	0,51	0,44	0,4	0,43	0,43	0,39	0,4	0,5	0,53	0,5	-1,96
Япония	0,77	0,65	0,62	0,6	0,61	0,54	0,43	0,5	0,61	0,42	-45,46
Малайзия	0,41	0,42	0,39	0,44	0,59	0,52	0,35	0,37	0,45	0,42	+2,44
Испания	0,57	0,47	0,52	0,53	0,48	0,4	0,33	0,46	0,46	0,4	-29,83
Гватемала	0,28	0,29	0,23	0,24	0,32	0,29	0,26	0,5	0,59	0,4	+42,86
Гонконг	2,54	2,15	1,72	1,5	1,35	1,03	0,64	0,65	0,31	0,29	-88,58
Великобритания	0,41	0,34	0,31	0,32	0,32	0,29	0,25	0,28	0,31	0,27	-34,15
Польша	0,48	0,37	0,37	0,34	0,36	0,31	0,31	0,35	0,35	0,26	-45,83
Румыния	0,55	0,44	0,44	0,42	0,4	0,33	0,27	0,29	0,3	0,26	-52,73
Нидерланды	0,27	0,2	0,2	0,22	0,22	0,22	0,21	0,25	0,21	0,2	-25,93

Рис. 2. Изменение географической структуры международной торговли на рынке хлопка в 2014-2023 гг., % [11; 12]

Для более точных и объективных выводов об экспортных и импортных товарных потоках по таким признакам, как товарный склад и региональная направленность, следует рассмотреть структурные показатели международной торговли на рынке хлопка. Изменение географической структуры международной торговли на исследуемом рынке характеризуется экспортными и импортными потоками в контексте региональной (территориальной) направленности и времени (рис. 2) [11; 12]. В 2023 г. экспортная структура международной торговли на рынке хлопка представлена следующими странами: Китай (25,89 %), США (17,75 %), Индия (15,79 %), Бразилия (7,79 %), Австралия (7,03 %), Турция (5,11 %), Италия (2,85 %), Германия (1,77 %), Испания (1,33 %), Египет (1,27 %) и др. По сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение доли большинства рассматриваемых стран в экспортной структуре международной торговли хлопком за исключением Китая, Италии и др.

В 2023 г. импортная структура международной торговли на рынке хлопка представлена следующими странами: Китай (37,18 %), Турция (11,36 %), Италия (4,37 %), Мексика (3,37 %), США (3,37 %), Индия (3,35 %), Германия (3,07 %), Египет (2,85 %), Португалия (2,31 %), Шри-Ланка (2,17 %) и др. По сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение доли большинства стран в импортной структуре международной торговли хлопком за исключением США и др.

Таким образом, по результатам проведенного исследования цель достигнута и поставленные задачи решены. Обобщая материалы исследования международной торговли хлопком в современных условиях, целесообразно заключить следующие выводы:

1. Основные конъюнктурные тенденции развития мирового рынка хлопка в современных условиях проявляются следующим: растущее применение и использование хлопка в различных отраслях промышленности, что способствует росту рынка (медицинская марля, ватные тампоны и кружочки, а также традиционные подгузники изготавливаются из хлопка; хлопковое масло получают из растений хлопка и можно использовать для приготовления пищи, изготовления мыла или косметики); поддержка мировых текстильных фабрик и рынков производства одежды посредством особенности роста хлопка во всех тропических и субтропических регионах мира; увеличение мирового производства и потребления хлопка в течение долгосрочного периода посредством более высокой урожайности сельскохозяйственных культур в Бразилии, Австралии и Пакистане; благодаря увеличению количества заявок рост спроса на хлопок во многих странах мира в силу высококонкурентных цен на хлопковое волокно на мировом рынке в сочетании с растущим экспортным спросом на хлопчатобумажную пряжу и текстильную продукцию; доминанта стран Азии в мировом производстве хлопка: Китай, Индия и др.; преобладание доминирования текстильного сектора, поскольку он потребляет большую часть производимого хлопка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ведёт к стимулированию спроса на увеличение производства хлопка; доступность хозяйствующим субъектам исследуемого рынка первых новых сортов органического хлопка, выведенного в рамках децентрализованной программы органической совместной селекции VL Switzerland и их партнеров; реализация миссии по обеспечению положительного эффекта органического хлопка от поля до моды, для людей и мира в контексте тренда экологической безопасности.

2. Наблюдается значительное уменьшение объёмов мирового экспорта хлопка в 2023 г. по сравнению с 2014 г., а также значительное уменьшение объёмов мирового товарооборота, что в совокупности подтверждает отрицательную динамику и является неблагоприятной тенденцией. 2023 г. характеризуется значительным снижением объёмов мирового импорта хлопка по сравнению с 2014 г. Сальдо торгового баланса имеет положительные значения, т. е. международная торговля хлопком на мировом рынке характеризуется превышением объёмов экспорта над объёмами импорта, что является благоприятной тенденцией. Основными странами-экспортёрами хлопка являются Китай, США, Индия, Бразилия, Австралия,

Турция, Италия, Германия, Испания, Египет, Бенин, Греция, Мексика, Нидерланды, Франция, Малайзия, Гонконг, Япония, Буркина-Фасо, Великобритания и др. Основными странами-импортёрами хлопка являются Китай, Турция, Италия, Мексика, США, Индия, Германия, Египет, Португалия, Шри Ланка, Франция, Япония, Малайзия, Испания, Гватемала, Гонконг, Великобритания, Польша, Румыния, Нидерланды и др.

Показатели объёма, результативности и структуры международной торговли хлопком целесообразно дополнить значениями эффективности и прибыльности хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке, что может быть рассмотрено в качестве задач для дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ размера и доли рынка хлопка – тенденции роста и прогнозы (2024-2029 гг.). URL: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/cotton-market> (дата обращения: 22.01.2025).
2. Бабенкова А.М. Нециклические факторы формирования конъюнктуры мирового рынка хлопка // Конкурентоспособность территорий. Материалы XXIV Всероссийского экономического форума молодых учёных и студентов. В 4-х частях. Отв. за выпуск: Я.П. Силин, В.Е. Ковалев. Екатеринбург, 2021. С. 10-12.
3. Бондаренко И.С. Цифровая трансформация Российской Федерации в современных условиях // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2024. № 13. С. 216-219.
4. Дещенко А.Ю. Формирование экспортного потенциала предприятия // Торговля и рынок. 2022. № 1 (61). С. 74-80.
5. Джураев Х.А. Тенденции развития рынка хлопка Республики Узбекистан // Цифровизация техносферы: научный подход. Сборник научных статей Национальной научно-практической конференции. М., 2022. С. 26-32.
6. Контрольская А.А. Тенденции и перспективы развития мирового рынка хлопка // Анализ состояния и перспективы развития экономики России. Материалы V Всероссийской молодёжной научно-практической конференции (с международным участием). В 2-х томах. Иваново, 2021. С. 175-178.
7. Мячина К.Д. Место и роль России на мировом рынке хлопка // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2023. № 2-1. С. 498-502.
8. Семенов А.А. Цели и стратегии консолидации бизнеса международных компаний // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2024. № 13. С. 153-157.
9. Тимашова В.В. Мировой рынок хлопка: современное состояние и перспективы развития / В.В. Тимашова, Н.И. Иванова // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2023. № 2-2. С. 153-158.
10. Хлопковые тренды в мире и в Узбекистане. URL: <https://review.uz/post/xlopkove-trend-v-mire-i-v-uzbekistane> (дата обращения: 22.01.2025).
11. Хлопок | Импорт | 2023. URL: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2?commodity=52&indicator=TV,tv_wrl_d_share&trade_flow=Import&time_period=2023 (дата обращения: 22.01.2025).
12. Хлопок | Экспорт | 2023. URL: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2?commodity=52&indicator=tv_wrl_d_share,TV&trade_flow=Export&time_period=2023 (дата обращения: 22.01.2025).
13. Шацкая Э.Ш. Мировой рынок хлопка / Э.Ш. Шацкая, Н.С. Караева // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. Сборник научных трудов. Под общей редакцией З.О. Адамановой. Симферополь, 2021. С. 698-700.

Поступила в редакцию: 22.01.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Кузьменко С.С., 2025.